

Пресняков В.Ф.
Москва, ЦЭМИ РАН

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В современных условиях многие проблемы у предприятий связаны с обеспечением соответствия их развития меняющимся требованиям среды. Аналитическая деятельность решения возникающих задач требует от предприятий помимо знаний традиционного экономического и менеджерского цикла овладение современной методологией и инструментарием работы с информацией о событиях, которые еще только могут произойти и повлиять на бизнес. При анализе взаимодействия предприятия со средой важно установить информационные потребности их адаптации к изменениям состояния среды. Возможности использования данных государственных статистических наблюдений для поиска адекватной реакции предприятий на изменения среды ограничены даже не столько по причине их недостаточности, сколько по несовпадению предметных областей, на которые ориентированы данные государственного статистического наблюдения и данные, необходимые предприятию для реакции на те или иные изменения в его среде [Пресняков, Петухова, 2018]. Когда в решениях принимается во внимание только прошлое предприятия, остаются нераскрытыми связи состояния предприятия с технологией, управлением и социальными аспектами его деятельности в настоящем и будущем.

В основу подхода к установлению информационных потребностей управления предприятием в условия меняющейся среды легла основная идея, заключающаяся в том, что состояния любого экономического агента должно описывать его как комплекс взаимосвязанных объективно существующих многоаспектных его характеристик, обусловленных многообразием функций экономического агента в экономическом пространстве [Пресняков, 2022].

Это означает, что информационное отображение предприятия должно обеспечивать анализ его соответствия тем требованиям, которые к нему предъявляются со стороны народного хозяйства и общества. Для определения требований были установлены предметные области анализа состояния предприятия, исходя из тех ролей, которые предприятие исполняет в народном хозяйстве – производственно-технологической системы, хозяйствующего субъекта и системы коллективного действия. Были установлены предметные области его состояния, отражающие соответствие исполнения ролей системным требованиям общества, связанных с имущественными

отношениями, целевыми установками и организационно-правовыми отношениями в обществе.

На следующем этапе должна быть сформирована собственно информационная среда, поддерживающая задачи анализа поведения предприятий в меняющейся среде. Система такого анализа поведения предприятия была предложена Р. Саертом и Дж. Марчем в их поведенческой теории фирмы, а возможности ее применения показаны в модели, иллюстрирующей основные положения теории [Cyert, March, 1963].

В модели представлены две конкурирующие между собой фирмы, каждая из которых рассматривается как адаптивная система. Центральное понятие модели – процесс, в описании которого используются данные о его прошлом, настоящем и будущем состоянии. Принятия любого решения о процессе на предприятиях начинается с прогноза состояния среды. В прогнозе определяется спрос на продукцию на рынке, который рассчитывается исходя из динамики изменений показателей объемов производства продукции фирмами в прошлом и реакции фирмы на текущие изменения рынка. Рыночная цена каждой фирмы является линейной функцией выпуска обеих фирм.

В модели будущее состояние предприятия принимает форму объемов производства продукции исходя из спроса на нее и целей фирм в области прибыли. Целевое значение прибыли каждой фирмы определяется на основе функции реальной прибыли, полученной в предыдущие периоды. Состояние фирмы в настоящем строится, используя характеристики процессов, достигнутые в прошлом. При определении характеристик используются правила, по которым прибыль фирм и себестоимость их продукции в текущем периоде зависят от значений прибыли и себестоимости, достигнутых за нескольких периодов времени в прошлом, причем правила у фирм разные. Прошлое фирмы – это накопленные ею результаты прошлой деятельности предприятия.

Таким образом, анализ поведения предприятия включает показатели его состояния одновременно в трех средах: прошлом, настоящем и будущем. Следует отметить, что предложенная модель ориентирована на принятие краткосрочных решений. Это наложило свой отпечаток на выбор показателей и их значений – значения показателей настоящего и будущего фирмы определяются на базе динамики их изменений в прошлом. Такой подход правомерен, когда на предприятии не ожидаются изменения текущих и будущих характеристик процессов, связанных с изменениями его среды. Если же исходить из того, что среда меняется, то следует проводить анализ состояния предприятия в трех измерениях – прошлом, настоящем и будущем, в которых используются показатели, допускающие изменения характеристик процессов.

Значения показателей состояния, достигнутые в прошлой деятельности предприятия, служат базой для анализа возможных изменений

характеристик процессов в последующие периоды. Состояние предприятия в настоящем отражается характеристиками процессов, которые могут менять свои значения в текущей деятельности. Будущее состояние предприятия включает характеристики процессов в среде, которые оно будет выбирать для своего функционирования в новых условиях.

В таблице 1 показаны девять предметных областей, включающих показатели, характеризующие состояние предприятия с точки зрения его способности исполнять свои роли в народном хозяйстве – как производственно-технологического элемента, как хозяйствующего субъекта и как системы коллективного действия в разных временных средах. Каждая предметная область включает три группы показателей, отражающих прошлое, настоящее и будущее состояния исполнения ролей.

Показатели, характеризующие способность предприятия к совместному выполнению работ участниками его деятельности включены в предметные области «трудовой потенциал», «подготовка кадров» и «агентные отношения». Способность предприятия исполнять роль хозяйствующего субъекта отражается показателями предметных областей «снабжение ресурсами», «маркетинг» и «хозяйственный статус предприятия». Роль предприятия как производственно-технологического элемента народного хозяйства включает предметные области: «технологический потенциал», «организация производства» и «организация труда».

Роль предприятия как системы коллективного действия

Основная задача исполнения роли предприятия как системы коллективного действия – обеспечение организации необходимым персоналом. Под персоналом подразумеваются все сотрудники предприятия, а также все люди, занятые в организации. В состав персонала могут входить также собственники предприятия, если они выполняют какие-либо производственные или управленческие функции [Андрюшенкова, 2014]. Исполнение роли обеспечивается поддержкой состояния трех предметных областей – «трудовой потенциал», «развитие персонала» и «агентные отношения».

Будущее состояние трудового потенциала предприятия характеризует его человеческий капитал – знания, навыки, умения и способности, воплощенный в его персонале. [Ищук, 2018]

Состояние трудового потенциала в настоящем периоде отражается структурой кадров – удельным весом рабочих, специалистов, технических исполнителей и руководителей (объединенные в группу служащих), а также работников охраны (имущества, секретов и руководителей), младшего обслуживающего персонала и учеников.

Прошрое состояние предприятия в области трудового потенциала отражается в действующем на начало его штатном расписании [Официальные документы, 2004].

Будущее состояние предметной области «развитие персонала» отражается профессиональной подготовкой сотрудников, настоящее состояние

– возможностями обучения и переподготовки персонала, а прошлое состояние – наличием кадрового резерва [Елькина, Пак, Мамонтова, 2015]. Кадровый резерв – сотрудники, уже работающие в компании, которые проявляют потенциал для занятия вышестоящей должности или способности для развития необходимых навыков и умений.

Таблица 1

Информационное отображение предприятия:
будущее, настоящее, прошлое состояние

	Роли предприятия		
Состояние предприятия	Система коллективного действия	Хозяйственная система	Производственно-технологическая система
	Предметные области		
	Трудовой потенциал	Материально-техническое снабжение	Технологический потенциал
Будущее	Человеческий капитал	Поставщики ресурсов	Технологические инновации
Настоящее	Структура кадров	Логистика	Производственная функция
Прошлое	Штатное расписание	Активы (Счета поставок)	Запасы ресурсов
Состояние предприятия	Предметные области		
	Развитие персонала	Маркетинг	Организация производства
	Будущее	Профессиональная подготовка кадров	Потребители
Настоящее	Обучение персонала	Продукты	Специализация и интеграция
Прошлое	Кадровый резерв	Счета производства	Средства производства
Состояние предприятия	Предметные области		
	Агентные отношения	Хозяйственный статус предприятия	Организация труда
	Будущее	Привлекательность работодателя	Ответственность предприятия в среде
Настоящее	Агентные конфликты	Доля участников в доходах	Производительность
Прошлое	Права персонала	Счета капитала	Регламенты

Целостный образ предприятия-работодателя складывается из многих атрибутов. Прежде всего работодателю необходимо обеспечить свою привлекательность для персонала, предложив ему будущие возможности иметь достойную заработную плату, карьерные возможности, личное развитие, возможности участия в управлении, социальные гарантии [Герасценко, Шляков, 2016]. Состояние предметной области в настоящем периоде – «права персонала», определяется его способностью решать проблемы соблюдения прав персонала, трудового кодекса и требований нормативных актов. Состояние предприятия, доставшееся ему из прошлого – «агентные конфликты», определяется его способностью решать проблемы, возникающие между участниками его деятельности, связанные с различием интересов, асимметрией информации и неполнотой контрактов.

Роль предприятия как хозяйствующего субъекта

Основная задача хозяйственной деятельности предприятия состоит в создании, поддержании и улучшении условий и средств своего существования. Способность исполнения этой роли зависит от значений показателей состояния трех предметных областей – «снабжение ресурсами», «маркетинг» и «хозяйственный статус предприятия»

Будущее состояние предприятия в области обеспечения предприятия необходимыми для производства ресурсами характеризуется его способностью налаживать связи с поставщиками, обладающими необходимыми качествами своевременно и в нужном количестве поставлять необходимые ресурсы.

Способности предприятия осуществлять закупки, снабжение и физического товародвижения в текущем периоде являются предметом анализа предметной области «логистика снабжения».

Наличие средств на счетах снабжения является результатом прошлой деятельности предприятия и отражает его будущие возможности в этой области.

Маркетинг – совокупность хозяйственных операций, направленных на создание и удовлетворение потребностей своего потребителя продукции и услуг предприятия.

Будущее состояние предприятия в этой области касается выбора потребителей, на удовлетворение потребностей которых будет направлена деятельность предприятия в перспективе. Хозяйственные показатели деятельности предприятия в текущем периоде должны показать его способности производить продукцию, пользующуюся спросом у потребителя.

Способность предприятия исполнять эти операции зависит от имеющихся у предприятия средств, которые размещены на соответствующих счетах предприятия.

Предметная область «хозяйственный статус предприятия» включает показатели, отражающие ответственность предприятия в среде, которые принимают форму декларирования норм поведения в качестве принципов

деятельности, направленных на формирование благоприятной среды, способствующей устойчивости его развития [Никитина, Борзаков, 2014].

Настоящее состояние предприятия касается распределения доходов между участниками его деятельности.

Прошлое состояние характеризуется счетами уставного капитала.

Производственно-технологическая роль предприятия

Исполнение производственно-технологической роли предприятия зависит от состояния трех предметных областей – «технологический потенциал», «организация производства» и «организация труда».

Для предметной области «технологический потенциал» предприятия к будущему состоянию предприятия относятся технологические инновации, к настоящему – производственная функция (ресурсоемкость производства продукции), к прошлому – запасы ресурсов.

Предметная область «организация производства» – отражает сочетание средств производства, предметов труда и деятельности человека в едином процессе производства. Будущее состояние предметной области связано с организацией бережливого производства, ключевым принципом внедрения которого является устранение потерь при постоянном улучшении процесса. К видам потерь относятся процессы, виды деятельности, продукты или услуги, требующие времени, денег или навыков, но не создающие ценности для потребителя. Показатели настоящего состояния предметной области характеризуют специализацию и интеграцию производства, а показатели прошлого – состояние средств производства (оборудования).

Предметная область «организация труда» включает характеристики состояния совокупности организационных отношений и связей между работниками и средствами производства – будущее состояние [Джонс, Вумеч, 2018); работников друг с другом – настоящее состояние. Из прошлого предприятие получает регламенты выполнения работ.

Таким образом, предметные области анализа деятельности предприятия включают показатели, которые отражают будущее состояние предприятия – характеристики изменения способов выполнения процессов на предприятии; настоящее состояние – нормы возможностей исполнения процессов, значения которых меняются во времени; прошлое состояние – накопленные в прошлом средства исполнения процессов.

Показатели процессов должны отражать существование предприятия не только как элемента народнохозяйственного комплекса, но их значения должны соответствовать системным требованиям со стороны общества, обеспечивая допустимый уровень конфликтности между участниками исполнения процессов. Организация существует везде, где у нее имеются права и обязанности и даже там, где ее интересы, не будучи официально оформлены, вовлекают ее во взаимодействия с другими участниками социальной системы. Именно в границах своей деятельности организации и, в частности, предприятия становятся участниками исполнения системных

требований общества и его подсистем, например, экономики. Системные требования – суть условия сохранения и развития общества.

К числу таких требований к значениям показателей предприятия следует относить: этические, информационные, хозяйственные, производственные, партнёрские, пространственные и социальные нормы, отражающие разные стороны исполнения обществом своих функций [Зотов, Пресняков, Гребенников, 2014].

Таким образом, данные о состоянии предприятия необходимы для решения двух типов задач. Одни задачи связаны с установлением нужного соответствия взаимосвязанных параметров для преодоления возможности возникновения конфликтов между участниками из-за несогласованности их интересов. Другие задачи касаются выявления и упорядоченности функциональной взаимозависимости объективных показателей процессов и преодоления несогласованности в действиях участников

В заключении следует отметить, что предлагаемый подход к формированию информационного отображения базируется на показателях, которые в большом множестве и большом разнообразии встречаются в литературе. Целесообразно было бы упорядочить встречающиеся определения терминов и для этих целей включить такую работу в разработку методологических рекомендаций по разработке плана предприятий. При уточнении состава показателей было бы целесообразно исходить из терминов, которые встречаются в законодательных документах министерств и ведомств.

Обобщить подобные результаты было бы желательно в методических рекомендациях по разработке планов предприятия, которые в настоящее время отсутствуют. Рекомендации могли бы помочь предприятиям в разработке их планов исполнения своего предназначения в обществе и народном хозяйстве.

Список использованной литературы:

1. Андрюшенкова Е.А. Трудовые ресурсы на современных предприятиях /. – М.: Юнити, 2014. – 124 с.

2. Богомолова А.В., Дышкант Н.Ф., Крылов А.Ю., Петухова О.В., Юдина Т.Н. УИС РОССИЯ: эксперимент по реализации онтологии предметной области «государственное управление» для поиска в базах данных и по аналитическим публикациям. «Интернет и современное общество: сборник научных статей XVI Всероссийской объединенной конференции IMS-2013», Санкт-Петербург, 9-11 октября 2013 г., – 304 с.

3. Герашенко А. А. Шляков Р. И. Таврический научный обозреватель— март 2016 стр. 18-20. www.tavr.science № 3(8)

4. Джонс Д., Вумек Дж. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании. М: Альпина Диджитал 2018. 472 с.

5. Елькина К.В., Пак Г.Ю., Мамонтова Е.О. Теоретические аспекты системы кадрового обеспечения предприятия. Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург Журнал: Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. Экономика и бизнес. 2015. стр. 48-54]

6. Зотов В.В., Пресняков В.Ф., Гребенников В.Г. (2014). Зоны формирования избыточных транзакционных издержек на предприятии. В сб.: Теория и практика институциональных преобразований. Б.А. Ерзнакян (ред.). Вып. 30. М.: ЦЭМИ РАН. стр. 89-113
7. Ищук А. С. История понятия «человеческий капитал» и современные подходы к определению его структуры «Молодой учёный». № 12 (198). Март 2018. стр.81-84
8. Никитина Л.М., Борзаков Д.В. Алгоритм выбора инструментов для оценки корпоративной социальной ответственности // Управленческие науки. – 2014. – №3. стр. 24-28.
9. "Официальные документы" от 11 мая 2004 г. N 18. Бюллетень Минюста РФ, N 5, 2004 г.)
10. Пресняков В.Ф., Петухова О.В. Структурно-логический подход к анализу поведения предприятия. Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов / под ред. Б.А. Ерзнакяна. Вып. 44. – М.: ЦЭМИ РАН, 2018. – 182 с.
11. Пресняков В.Ф. Параметры и показатели мониторинга состояния предприятия // Экономика и математические методы. Т.58, №3,2022. стр. 70-78.
12. Cyert, Richard, and March, James, A Behavioral Theory of the Firm, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963. p. 353.